

O'QITUVCHI TOMONIDAN YARATILGAN O'QUV MATERIALLARI VA ULARNING O'QUVCHILAR SAVIYASINI QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI ROLI

Alimardonova Fotima Sherali qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Shoira Toxir qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219345>

Abstrakt. Ushbu essayda o'qituvchi tomonidan yaratilgan o'quv materiallarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati va ularning o'quvchilar saviyasini qo'llab-quvvatlashdagi roli yoritiladi. O'qituvchi yaratgan materiallar o'quvchilarning individual ehtiyojlari, bilim darajasi va qiziqishlariga mos bo'lishi bilan ajralib turadi. Bunday materiallar darsni tushunarli, qiziqarli va samarali qiladi hamda o'quvchilarning faolligini oshiradi. Ushbu maqolada moslashuvchanlik, motivatsiya va baholash jarayonida o'qituvchi materiallarining o'zni muhokama qilinadi. Shuningdek, mashhur olimlarning fikrlari orqali mavzuning nazariy asoslari mustahkamlanadi. Xulosa sifatida, o'qituvchi tomonidan yaratilgan o'quv materiallari zamonaviy ta'limning muhim qismi ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi tomonidan yaratilgan materiallar, ta'lim samaradorligi, individual yondashuv, o'quv motivatsiyasi, moslashuvchan o'quv resurslari, zamonaviy ta'lim

O'qituvchi tomonidan yaratilgan o'quv materiallari ta'lim jarayonining eng muhim, ammo ko'pincha yetarlicha qadrlanmaydigan jihatlaridan biridir. Tayyor darsliklar va standart resurslar umumiy ehtiyojlarga moslashtirilgan bo'lsa, o'qituvchi yaratgan materiallar aynan muayyan sinf, muayyan daraja va muayyan o'quvchi ehtiyojlariga xizmat qiladi. Shu sababli bunday materiallar o'quvchilar saviyasini qo'llab-quvvatlashda bevosita va samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchi o'z tajribasi, sinfni bilishi va o'quvchilarning kuchli hamda zaif tomonlarini hisobga olgan holda material ishlab chiqsa, ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi. O'qituvchi tomonidan yaratilgan materiallarning asosiy ustunligi moslashuvchanlikdir. Har bir sinf bir xil emas, hatto bir xil fan va bir xil yoshdagi o'quvchilar ham turli tezlikda o'rganadi. Standart darsliklar esa bunday farqlarni har doim ham hisobga ola olmaydi. O'qituvchi esa mavzuni soddalashtirishi, murakkab joylarni ko'proq mashqlar bilan mustahkamlashi yoki ilg'or o'quvchilar uchun qo'shimcha topshiriqlar ishlab chiqishi mumkin. Bu jarayonda material faqat bilim beruvchi vosita bo'lib qolmay, balki o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlovchi omilga ham aylanadi. Ta'lim nazariyasida o'qituvchining faol roli alohida ta'kidlanadi. Jeremy Harmer o'qituvchining dars jarayonidagi o'rnini tushuntirar ekan, material tanlash va yaratish masalasiga ham to'xtaladi. U shunday yozadi: "Teachers need to evaluate, adapt and sometimes create materials so that they are relevant for their learners".¹ Ushbu fikr shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi tayyor material bilan cheklanib qolmasligi, balki uni o'quvchi ehtiyojlariga moslashtirishi yoki yangidan yaratishi lozim. Bu jarayon o'quvchilar saviyasini qo'llab-quvvatlashning muhim sharti hisoblanadi.

O'qituvchi yaratgan materiallar o'quvchilarning individual farqlarini hisobga olish imkonini beradi. Ba'zi o'quvchilar vizual materiallar orqali tezroq o'rganadi, boshqalari esa matn yoki amaliy mashqlar orqali yaxshiroq natija ko'rsatadi. O'qituvchi buni kuzatib, rasmlar,

¹ Harmer, How to Teach English, Longman, 2007, p. 23.

diagrammalar, qisqa matnlar yoki real hayotga oid misollarni o'z ichiga olgan materiallar tayyorlashi mumkin. Natijada dars jarayoni jonlanadi, o'quvchilar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi.

Bundan tashqari, o'qituvchi tomonidan yaratilgan materiallar motivatsiyani oshiradi. O'quvchi o'z hayoti, muhiti va qiziqishlariga yaqin bo'lgan mavzular bilan ishlaganda, dars unga begona bo'lib tuyulmaydi. Masalan, mahalliy muammolar, kundalik hayotdagi vaziyatlar yoki o'quvchilarga tanish shaxslar bilan bog'liq topshiriqlar bilimni yanada mustahkamlaydi. Bu holat ta'lim psixologiyasida motivatsiyaning ichki omillari bilan bog'liq holda tushuntiriladi. Paul Nation o'quv materiallarining o'rganishga ta'siri haqida fikr yuritarkan, materialning darajaga mosligi muhimligini ta'kidlaydi. U quyidagi fikrni bildiradi: "Learning is more effective when learners can understand most of what they are working with".² Bu iqtibos o'qituvchi yaratgan materiallar nima uchun muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Agar material o'quvchi saviyasiga mos bo'lsa, o'rganish jarayoni samaraliroq bo'ladi. O'qituvchi tomonidan yaratilgan materiallar baholash jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Standart testlar ko'pincha umumiy mezonlarga asoslanadi, ammo o'qituvchi sinf darajasiga mos mini-testlar, nazorat savollari yoki amaliy topshiriqlar ishlab chiqishi mumkin. Bu esa o'quvchining haqiqiy bilim darajasini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday baholash shakllari o'quvchida ortiqcha stressni kamaytiradi va o'z ustida ishlashga undaydi.

Shuningdek, o'qituvchi material yaratish jarayonida o'zi ham professional jihatdan rivojlanadi. Material ustida ishlash o'qituvchini mavzuni chuqurroq o'rganishga, yangi metodlarni sinab ko'rishga va dars sifatini tahlil qilishga majbur qiladi. Bu jarayon uzluksiz kasbiy rivojlanishga olib keladi va ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi tomonidan yaratilgan o'quv materiallari o'quvchilar saviyasini qo'llab-quvvatlashda markaziy o'rin tutadi. Bunday materiallar moslashuvchan, maqsadli va motivatsiyaga boy bo'lib, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladi. Natijada o'rganish jarayoni samaraliroq, mazmunliroq va barqarorroq bo'ladi. Ta'lim sifati faqat darslik bilan emas, balki o'qituvchining ijodkorligi va mas'uliyati bilan belgilanadi. Shu sababli o'qituvchi tomonidan yaratilgan materiallar zamonaviy ta'limning ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Brown, H. Douglas Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy Pearson Education 2007
2. Harmer, Jeremy How to Teach English Longman 2007
3. Harmer, Jeremy The Practice of English Language Teaching Pearson Education 2015
4. Nation, I. S. P. Learning Vocabulary in Another Language Cambridge University Press 2001
5. Richards, Jack C. Curriculum Development in Language Teaching Cambridge University Press 2001
6. Richards, Jack C. Materials Development in Language Teaching Cambridge University Press 2014
7. Scrivener, Jim Learning Teaching Macmillan Education 2011

² Nation, Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge University Press, 2001, p. 23.

8. Tomlinson, Brian Developing Materials for Language Teaching Continuum 2003
9. Xaydarova , S. (2025). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA SINTAKTIK USULDA HOSIL QILINGAN EVFEMIK IFODALAR. Scientific Practical Conference, 1(1), 295-297. <https://d-pressa.com/index.php/spc/article/view/241>
10. Xaydarova , S. (2025). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MORFOLOGIK USULDA HOSIL BO‘LGAN EVFEMIZMLAR. Scientific Practical Conference, 1(1), 314-318. <https://d-pressa.com/index.php/spc/article/view/142>
11. Khaydarova , S. T. (2024). EUPHEMISMS: THEIR SCOPE, FUNCTIONS, AND APPLICATIONS IN EVERYDAY COMMUNICATION. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 5(06), 64–75. <https://doi.org/10.37547/mesmj-v5-i6-09>
12. Xamzaev, A., & Khaydarova, S. T. (2021). Communication, interaction and management in a classroom. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(4), 557-563.
13. Xaydarova, S. (2021). EVFEMIZMLARNING TILSHUNOSLIKDA TADQIQ ETILISHI. Архив Научных Публикаций JSPI.
14. Xaydarova, S. (2021). INGLIZ VA O‘ZBEK BADIY ASARLARIDA UCHRAYDIGAN EVFEMIZMLARNING QIYOSIY VA TARJIMAVIY TADQIQI. Архив Научных Публикаций JSPI.
15. Khaydarova, S., & Afruza, A. (2023). Linguo-cultural education and its function in teaching language and culture. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 2(2), 370-375.
16. Shoir, K., & Umidovich, M. Y. (2022). The event of euphemism and its functions in speech. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(12), 401-405.
17. Khaydarova, S., & Yokubjon, M. (2023). Enhancing learning: The power of visual aids in teaching idioms. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 2(2), 288-292.